

**“YASHIL” IQTISODIYOTNING BARQAROR RIVOJLANISHDAN
BARQAROR MOLIALASHTIRISHGA O‘TISHDA TUTGAN O‘RNI****Madaminov Dilshadbek.**

Toshkent Davlat

Yuridik Universiteti magistranti. (dimamsn@mail.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8129262>

Annotatsiya. Hozirgi kunda “yashil” moliyalashtirish yangi ekologik barqaror yo‘nalishlarni aniqlash va xalqaro moliya tizimini rivojlantirish istiqbollari belgilagan holda global hamda milliy barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va yashil iqtisodiyotni shakllantirishning ajralmas qismi hisoblanadi. O‘z navbatida shuni alohida ta’kidlash kerakki, ijtimoiy mas’uliyat va adolat, atrof-muhitga ehtiyotkorlik bilan yondashish hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni o‘zida aks ettirgan ESG-tamoyillari butun dunyo bo‘ylab kompaniyalar ishini tashkil etishning asosiy tamoyillarini ifodalaydi. Maqolada davlatimizda va chet elda korporativ boshqaruv tizimida ESG tamoyillarining shakllanishi doirasida “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy omillar tahlil qilgan holda, ularning ta’sirini oshirishga qaratilgan kichik tavsiyalar berildi.

Kalit so‘zlar: принципы ESG; «зеленая» экономика; устойчивое развитие, зеленые финансы, ответственное инвестирование, социальная ответственность бизнеса,

Abstract. Nowadays green finance is an integral part of achieving global and national sustainable development goals and the formation of a green economy, defining new environmentally sustainable trends and outlining the prospects for the development of the international financial system. In turn, within the framework of this issue, ESG represents the key principles for organizing the work of companies around the world, which imply just social responsibility, respect for the environment and rational use of natural resources. The paper reflects, the key factors that have a direct impact on the development of the "green" economy in the framework of the formation of ESG principles in the corporate governance system in our country and abroad.

Key words: ESG principles; green economy; sustainable development, green finance, responsible investment, socially responsible business.

Barqaror rivojlanish oxirgi o‘n yilliklarda kelajagimizning eng muhim konsepsiyalaridan biriga aylanib ulgurdi va u Birlashgan Millatlar Tashkilotining ko‘pgina dasturiy hujjatlarida o‘z aksini topdi. Ushbu hujjatlardan eng muhim bo‘lgan uchta hujjatga e’tiborimizni qaratsak.

- “Biz xohlayitgan kelajak”¹ (Realizing the Future We Want for All) (2012). U XXI asrda bashariyat istiqbollarni belgilashga harakat qilgan holda, jahon iqtisodiyotining energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan va kompleks (murakkab) xarakterga ega bo‘lgan “**yashil iqtisodiyot**”ni barqaror rivojlanish (BR) konsepsiyasining negiziga joylashtiradi;
 - “Dunyomizni o‘zgartirish: 2030 yilgacha BR sohasidagi kun tartibi” (Agenda-2030)². Mazkur Deklaratsiya doirasida barqaror rivojlanishning 17 ta global maqsadlari qabul qilindi (2015);
 - Iqlim bo‘yicha “Parij bitimi” (2015)³. Ushbu bitim 2050 yilgacha bo‘lgan davr mobaynida dunyo va barcha davlatlarda iqlim va ekologik tahdidlarga qarshi kurashishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilab beradi.
- O‘z ahamiyati bo‘yicha barqaror rivojlanish Maqsadlari (keyinchalik - BRM)⁴ asosiy o‘rin egallaydi. BRM 2000 – 2015 yillar orasida amalga oshirilishi rejalashtirilgan “Mingyillik rivojlanish Maqsadlari” (Millennium Development Goals, MDGs) o‘rniga qabul qilingan edi. Bu Dasturlarning ahamiyat berilishi kerak bo‘lgan jihati shundaki, Mingyillik rivojlanish maqsadlari (MRM) rivojlanishga qaratilgan bo‘lsa, BRMlari barqaror rivojlanish bilan bog‘liqdir. BRMlarining ishlab chiqilish sabablaridan biri shundaki, MRM global muammolarni to‘liq hal qila olmadi va yuz millionlab odamlar haligacha ekologik halokat va o‘ta qashshoqlik sharoitida yashab kelishmoqda⁵.
- Biroq, BRMlarining MRMlaridan asosiy farqi shundaki, BRMlari nafaqat rivojlanayotgan davlatlarning muammolarini hal qilishga, balki dunyodagi barcha davlatlar, shu jumladan rivojlangan davlatlar uchun ham muhim hamda dolzarb bo‘lgan samarali inklyuziv o‘sish va barqaror rivojlanishga to‘sqinlik qilayotgan to‘siqlarni bartaraf etishga yo‘naltirilganligidir⁶. Xususan, ekologik barqarorlikka alohida e‘tibor qaratilgan bo‘lib, mazkur yuzyillikda taraqqiyotning hal qiluvchi omili sifatida iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish ekanligi ta’kidlangan.

¹ Report to the Secretary-General. Realizing the Future: We Want for All. New-York: UNDP. June 2012. P.52.

² Technical report by the Bureau of the UN Statistical Commission on the process of the development of an indicator framework for the goals and targets of the post-2015 development agenda. Sustainable Development Knowledge Platform. New-York: United Nations. March 19, 2015. P. 44.

³ The Paris Agreement. UNFCCC Sites and platforms. URL: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>

⁴ Рахимов З.Ю. Роль финансовых институтов в реализации стратегии климатического финансирования и достижении целей устойчивого развития // Реализация целей устойчивого развития: европейский и российский опыт: сб. научных статей по материалам конференции / Под ред. Е.В. Викторовой. СПб: СПбГЭУ, 2019. С. 224.

⁵ The Millennium Development Goals Report 2015. New York, DC: United Nations, 2015. P. 59, 61.

⁶ Подходы ведущих стран-доноров к внедрению ЦУР в национальные стратегии устойчивого развития / Игнатов А.А., Михневич С.В. [и др.] // Вестник международных организаций, 2019. Т. 14. № 1. С. 165.

Barqaror rivojlanish global strategiyasi xalqaro hamjamiyat e'tiborini unda belgilangan maqsad va vazifalarga erishishga yetaklaydigan turli dastur va tashabbuslarni **moliyalashtirish manbalarini izlab topish** muammosiga qaratdi⁷. Mazkur muammoni muhokama qilish jarayonining muhim boshlang'ich nuqtasi sifatida, 2002 yilda Monterrey (Meksika) shahrida bo'lib o'tgan rivojlanishni moliyalashtirish bo'yicha Xalqaro konferensiyani⁸ belgilash mumkin va unda BMTga a'zo davlatlar vakillari rivojlanishni moliyalashtirish bo'yicha oltita asosiy chora-tadbirlar kompleksini kelishib oldilar. Monterrey kelishuviga ko'ra, rivojlangan davlatlar kambag'alroq bo'lgan davlatlarni rivojlantirish maqsadida ko'rsatiladigan moliyaviy yordamga mablag'ajratish majburiyatlarini olishdi. Davlat qarzini bekor qilish, korrupsiyaga qarshi kurashish va moliya siyosatining izchilligini ta'minlash kabi masalalar bo'yicha konsensusga erishildi⁹.

"Monterrey kelishuvi" 2008 yili Doha (Qatar) shahrida global iqtisodiy va moliyaviy inqiroz davrida rivojlangan davlatlar tomonidan o'z zimmlariga olgan moliyaviy yordam ko'rsatkichlarini quvvatlash hamda saqlab qolish maqsadida yangilandi. 2015 yili Addis-Abebe (Efiopiya) shahrida o'tkazilgan uchinchi Xalqaro konferensiyada barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashning mumkin bo'lgan mexanizmlari va ularni moliyalashtirish manbalari ko'rsatib o'tilgan **maxsus harakatlar dasturi** (Addis-Abeba Action Agenda, AAAA) qabul qilindi¹⁰. Shunday qilib, dastlab asosiy e'tibor xalqaro yordam (grantlar, imtiyozli kreditlar va qarzlarni kamaytirish, bekor qilish)ga qaratilgan bo'lsa, keying davrlarda xalqaro hamkorlikning kun tartibi rivojlanishni moliyalashtirish masalalariga o'tganligi haqida xulosa chiqarishimiz mumkin. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) fikriga ko'ra, hozirgi kunda e'tibor barqaror rivojlanishni moliyalashtirish va BRMlarini amalga oshirish jarayoniga keng doiradagi investorlarni jalb qilishga qaratilgan¹¹.

Xalqaro hamjamiyat barqaror rivojlanishga erishish va uni ta'minlashda xususiy sektor muhim rol o'ynashi kerakligini tan oladi. Amalga oshirilgan ba'zi hisob-kitoblarga binoan, barcha BRMlarining amalga oshirilishini moliyalashtirish

⁷ Шелепов А.В. Подходы МБР к привлечению частных инвестиций для реализации ЦУР: возможности и риски // Вестник международных организаций, 2018. Т. 13. № 4. С. 145.

⁸ Финансирование развития в регионе ЕЭК ООН: проблемы, стоящие перед странами Юго-Восточной Европы и СНГ. Организация Объединенных Наций. Декабрь 2004. С. 2-3.

⁹ Financing for Development Implementing the Monterrey Consensus. World Bank and the IMF. April 11, 2002. URL: <https://www.imf.org/external/np/pdr/FfD/2002/imp.htm>

¹⁰ Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda). New York: United Nations. 2015. P. iii + 61.

¹¹ Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2019: Time to Face the Challenge. Paris: OECD, 2018.

2030 yilgacha taxminan 2,6 trillion dollar miqdorida qo'shimcha yillik investitsiyalarni talab qiladi¹².

Barqaror rivojlanish bo'yicha Addis-Abeba harakatlar dasturining hisoblari taklif etilayotgan mexanizmlarning safarbarlik imkoniyatlari va yangi moliyalashtirish manbalarining salohiyati resurslar kamchiligini bartaraf etish uchun aniq etarli emasligini ko'rsatib berishmoqda.

Barqaror moliyalashtirishning ilmiy konsepsiyasi faqat oxirgi bir necha yillar ichida faol shaklda rivojlanayotgan bo'lsa, amaliyotda barqaror moliyalashtirish rivojlanishi eng kamida 2000-yillar boshidan beri kuzatilmoqda.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'yicha Dasturining Moliyaviy tashabbusi (UNEP FI) doirasida olib borilgan tadqiqotga ko'ra, *barqaror moliyalashtirish* to'rt bosqichda rivojlangan bo'lib, ular 2000-yillarning boshi, 2000-yillar birinchi o'n yilligining o'rtalari, 2012 va 2015 yillarni qamrab oladi.

Dastlab, barqaror moliyalashtirish obro' bilan bog'liq xavf-xatarlarni boshqarish bilan bog'liq bo'lgan. Bunda jamoatchilikning e'tibori axloqiy to'g'ri bo'lgan moliyaviy xatti-harakatlarga qaratilgan. Keyinchalik, asosiy e'tibor ekologik, ijtimoiy va boshqaruv omillarini hisobga olgan holda biznes xavf-xatarlarni boshqarish bilan uzviy bog'liq bo'lgan masalalarga qaratildi. Mazkur konsepsiyani shakllanishining uchinchi bosqichi barqaror moliyaviy xizmatlar bozorini shakllantirishga olib kelgan barqarorlik konsepsiyasiga mos keladigan investitsiyaviy imkoniyatlarni izlab topishga qaratilgan qiziqish bilan ajralib turadi. Keyingi bosqichda ushbu bozor, munosabatlarni tartibga solib turuvchi institutlarga ega bo'ldi va institutsiyalashdi¹³.

Barqaror moliyalashtirish konsepsiyasi mazmunini tahlil qilar ekanmiz, uning barqaror rivojlanish konsepsiyasi bilan uzviy bog'liqligini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bu barqaror moliyalashtirishning BRga nisbatan uzluksizligi va izchilligida namayon bo'ladi. Bu esa olimlarga barqaror moliyalashtirishni ham moliya fanining hamda moliyaviy rivojlanishning yangi bosqichi sifatida taqdim etish imkonini beradi. Shu sababli, BRmlarining dolzarbligi va ahamiyatini e'tirof etish, shak-shubhasiz, **barqaror moliyaviy rivojlanish** masalasini o'rta qo'yadi va aksincha – BRmlariga e'tiborsizlik ularni amalga oshirishni shubha ostiga qo'yadi.

Yuqorida bildirilgan fikrlarga nisbatan shuni alohida ta'kidlashimiz kerakki, zamonaviy talqinda "*barqaror moliya tizimi*" o'zaro chambarchas bog'liq va bir-

¹² Gaspar V., Amaglobeli D., Garcia-Escribano M., Prady D., Soto M. Fiscal Policy and Development: Human, Social, and Physical Investment for the SDGs. Washington: International Monetary Fund. January 2019. P. 11.

¹³ Lvova N., Rakhimov Z., Voronova N., Darushin I. The EAEU common financial market: what are the prospects of sustainable development? // Advances in Economics, Business and Management Research, 2020. Vol. 139. P. 135.

biriga zarar keltirmaydigan ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik va boshqaruv kabi bir qator jihatlarni o'zida aks ettirgan tizimni anglatadi. Balki, shu sababli **“iqlim bilan bog'liq moliya”**, **“barqaror moliya”**, **“yashil moliya”** va ba'zan hatto **“mas'uliyatli moliya”** kabi atamalar sinonim sifatida ishlatiladi, garchi buni mutlaqo to'g'ri deb bo'lmaydi¹⁴. Yaqqol ko'rinib turibdiki, barqaror moliyalashtirish bilan bog'liq hodisa va tushunchalarning yagona bir tizimga keltirilishi davr talabidir. Biz, BRMlari hamda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv, boshqa so'z bilan aytganda ESG-omillari bilan uzviy bog'liq barqaror investitsiyaviy loyihalar va moliyaviy aktivlarni moliyalashtirish sohasidagi umumiy atamalarni anglash va tushunish ychun quyidagi oddiylashtirilgan sxemani keltirmoqdamiz. (Rasm No. 1).

Rasm No. 1. Barqaror moliyalashtirish konsepsiyasining soddalashtirilgan tashkiliy sxemasi.

Tarixiylik jihatidan adabiyotlarda iqlim bilan bog'liq **“iqlim moliyasi”** (*climate finance*) tushunchasi ilk bor keng qo'llanila boshlangan edi. Bu avvalambor, atmosferaga issiqxona gazlarining emissiyasi muammosining keskinlashishi va iqlim o'zgarishiga moslashish zaruratidan kelib chiqqan edi. Bu turdagi

¹⁴ Худякова Л.С. Создание системы устойчивого финансирования в Европейском союзе // Мировая экономика и международные отношения, 2019. Том 63. №7. С. 18.

muammolarni hal qilish maqsadida rivojlanish institutlari tomonidan chiqarilgan birinchi obligatsiyalar “iqlim” obligatsiyalari (*climate bonds*) deb ham nomlangan. Hozirgi kunda iqlim o'zgarishi oqibatlarini kamaytirish imkonini beradigan loyihalar va investitsiya dasturlarini moliyalashtirishda **“past uglerodli moliya”** (*low-carbon finance*) tushunchasi ham qo'llanilmoqda. Keyinchalik Birlashgan Millatlar Tashkiloti, uning atrof-muhit bo'yicha Dasturi (UNEP) va Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) ning rasmiy hujjatlarida **“yashil iqtisodiyot”** va unga mos ravishda **“yashil moliya(lashtirish)”** tushuncha va atamaları qo'llanila boshlandi. “Yashil moliyalashtirish” deganda aksariyat holatlarda, keng ma'nodagi barqaror ekologik rivojlanish jarayonida ekologik foyda va manfaatlarni ta'minlaydigan loyihalarni moliyalashtirish imkonini beradigan investitsiyalar tushuniladi¹⁵. O'z navbatida **“barqaror moliyalashtirish”** (*sustainable finance*) keng ma'noda bir vaqtning o'zida ijobiy ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarga hamda Iqlim bo'yicha Parij bitimi maqsadlari bilan birgalikda BRMLariga erishishga ko'maklashadigan moliyaviy mahsulotning har qanday shakli yoki moliyaviy vositachilarning xizmatlari sifatida ta'riflanadi¹⁶. Misol uchun, iqlim o'zgarishi yoki qashshoqlik kabi barqaror rivojlanishning global muammolarini **mas'uliyatli moliyalashtirish** (*responsible financing*) yordamisiz hal qilib bo'lmaydi.

Barqarorlik investitsiyaviy qarorlarni qabul qilish va moliya bozorlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mas'uliyatli investitsiya (*responsible investing*) konsepsiyasi vaqt o'tishi bilan o'zgarishini davom qilgan holda, ESG-omillarini hisobga olgan holda tobora katta hajmdagi aktivlar boshqarilayotgan moliyaviy bozorlardagi voqelikni o'zida aks ettirmoqda¹⁷. Shu o'rinda “mas'uliyatli investitsiyalash” va “mas'uliyatli moliyalashtirish” bir xil ma'no kasb etmasligini alohida ta'kidlab o'tishimiz zarur. “Mas'uliyatli moliyalashtirish” nafaqat investitsiya faoliyatini, balki tegishli talablarga javob beradigan loyiha va kompaniyalarning investitsiyadan tashqari qo'llab-quvvatlanish mexanizmlarini ham qamrab oladi. An'anaviy investitsiya qarorlari mas'uliyatli investitsiya qarorlaridan qanday farq qilishiga aniqlik kiritaylik. An'anaviy investitsiya qarorlari birinchi navbatda kutilayotgan daromad, xavf-xatar (tavakkalchilik), likvidlikni hisobga olgan holda qabul qilinadi. Ikkinchi

¹⁵ Худякова Л.С. Международное сотрудничество в развитии «зеленого» финансирования // Деньги и кредит, 2017. №7. С. 10-11.

¹⁶ Sustainable Finance Framework. Deutsche Bank Group. July 2020. P. 12.

¹⁷ Lvova N.A., Rakhimov Z.Yu., Voronova N.S., Darushin I.A., Knarchenko L.P. Sustainability in the Context of Investment Decisions on Financial Markets // Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference. Ed. Khalid S. Soliman, IBIMA, 2020. P. 16780-16782.

holatda esa mazkur kriteriyarga barqarorlik omili qo‘shiladi, yani investitsiyalash ob‘ektlarini tanlashda BRMLari yoki ESG-mezonlari albatta hisobga olinadi¹⁸.

Global darajada mas‘uliyatli investitsiyalash va yashil moliyalashtirishning uslubiy ta‘minlash tizimi pastda keltirilgan tashkilotlar va ular tayyorlagan dastur hamda ishlanmalar asosida shakllantirilgan desak ham bo‘ladi.

Mas‘uliyatli investitsiyalash va yashil iqtisodiyot sohasida global maqomga ega xalqaro tashkilotlar ro‘yxati¹⁹

Tashkilot nomi	Loyihalar, dasturlar, materiallar
Mas‘uliyatli investitsiyalash Assotsiatsiyasi, Principles for Responsible Investment, PRI (https://www.unpri.org/pri)	Mas‘uliyatli investitsiyalash tamoyillari (Principles for Responsible Investment)
	Kreditlash xavfini baholash va reytinglarga ESG omillarini kiritish tashabbusi (The ESG in Credit Risk and Ratings Initiative)
	Uch qismdan iborat “Idrokdagi o‘zgarishlar: ESG, kreditlash xavfi va reytinglar” hisoboti (Shifting perceptions: ESG, credit risk and ratings in 3 parts)
“Iqlim obligatsiyalari bo‘yicha Tashabbus” Xalqaro notijorat tashkiloti Climate Bonds Initiative, CBI (https://www.climatebonds.net/)	Iqlim obligatsiyalari bo‘yicha standart (Climate Bonds Standard)
	Yashil obligatsiyalar reestri (Labelled Green Bonds Data)
Kapital bozorlari xalqaro Assotsiatsiyasi, International Capital Market Association, ICMA (https://www.icmagroup.org/)	Yashil obligatsiyalar tamoyillari (Green Bonds Principles — GBP)
	Oqova suv va suv resurslarini barqaror o‘zlashtirish sohasidagi loyihalarning

¹⁸ Wallis V.M., Klein C. Ethical requirement and financial interest: a literature review on socially responsible investing // Business Research, 2015. Vol. 8. Iss. 1. P. 63.

¹⁹ Алтунина В. В., Алиева И. А. Современные тенденции формирования системы зеленого финансирования: методологический и практический аспект // Балтийский регион. 2021. Т. 13, № 2. С. 64—89. doi: 10.5922/2079-8555-2021-2-4.

	<p>kelajakdagi ta'sir doirasi bo'yicha hisobot ko'rsatkichlari (Suggested Impact Reporting Metrics for Waste Management and Resource Efficiency Projects, Clean Transportation Projects, Green Building Projects)</p> <p>"Ta'sir bo'yicha hisobot tizimi" qo'llanmasi (The Handbook — Harmonized Framework)</p> <p>Yashil obligatsiyalar va ularni tasdiqlovchilar reestri (Registers of green bonds and verifiers)</p>
<p>Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, IHTT (https://www.oecd.org)</p>	<p>"Ifloslantiruvchi - to'laydi tamoyili" tavsiyalari (The polluter-pays principle)</p> <p>Yashil moliya va investitsiyalar Markazi (Centre on Green Finance and Investment)</p> <p>IHTT ning atrof-muhit bo'yicha ish materiallari, shu jumladan tadqiqot natijalari va amaliy tavsiyalarni o'z ichiga olgan 147 ta hujjat</p>
<p>Iqlim bilan bog'liq moliyaviy ma'lumotlarni oshkor qilish bo'yicha Ishchi guruhi Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD (https://www.fsb-tcfd.org) Moliyaviy barqarorlik bo'yicha Kengash - G20 davlatlari tomonidan tashkil qilingan xalqaro tashkilot guruhi (Financial Stability Board)</p>	<p>Iqlim bilan bog'liq ma'lumotlarni yaxshiroq va samaraliroq oshkor qilish bo'yicha tavsiyalar. (Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures)</p>

Moliya tizimini yashil qilish bo'yicha Markaziy banklar va nazorat organlarining tarmog'i. Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System, NGFS, (https://www.banque-france.fr)	"Harakatga undov" hisoboti (A call for action)
--	---

O'zbekiston ham butun dunyo davlatlari singari yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga intilmoqda. Mamlakatda so'nggi o'n yil ichida 25 ga yaqin turli toifadagi hujjatlar (dasturlar, strategiyalar va hokazolar) qabul qilingan bo'lib, ularda mamlakat va iqtisodiyotni yashillashtirishga qaratilgan 154 dan ortiq chora-tadbirlar belgilangan. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida ekologik barqarorlikka qaratilgan e'tiborning tahlili shuni ko'rsattiki, bosh qomusimizda atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan foydalanishni tartibga soluvchi maxsus ekologik mexanizmlar mavjud. Konstitutsiyamizda aks ettirilgan maxsus ekologik normalar tizimi quyidagilarni o'z ichiga oladi: fuqarolarning ekologik huquqlari (49-modda)²⁰; fuqarolarning ekologik burchlari (62-modda); mol-mulkdan foydalanish bo'yicha ekologik talablar (66-modda); davlat ekologik siyosatini amalga oshirish tamoyillarini belgilab beruvchi normalar (68-modda) ekologiya sohasidagi mahalliy hokimiyat organlarining vakolatlari (123-modda).

Davlatimizning ekologiya sohasidagi davlat siyosatining asoslari Konstitutsiyamizning 68-moddasida o'z ifodasini topgan. Mazkur moddaga binoan, yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonlar, shuningdek, boshqa tabiiy boyliklar jahon merosi bo'lib, oqilona foydalanishni talab qiladi va ular davlat tomonidan muhofaza qilinadi. Ushbu konstitutsiyaviy norma davlatning ekologik faoliyatining quyidagi asosiy tamoyillarini ifodalaydi:

Birinchi, regional tabiiy resurslar umumjahon boyligi hisoblanadi, ya'ni, huquqiy jihatdan ushbu resurslar davlat mulkidir va davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari qonun hujjatlarida belgilangan vakolatlarda doirasida mazkur resurslardan foydalanishda davlat nomidan ish yuritishadi.

Ikkinchi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish zarurdir. Bunda ekologik huquq nuqtai nazaridan, tabiiy resurslardan ekologik qoidalar va normalarga qat'iy rioya qilgan holda ulardan foydalanishni anglatadi.

²⁰ <https://lex.uz/ru/docs/6445145#6445572>

Uchinchidan, tabiat ob'ektlari va resurslari davlat tomonidan muhofaza qilinadi. Bu dogmaga ko'ra, davlat tabiat resurslaridan oqilona foydalanish va muhofaza qilinishini ta'minlaydi, jismoniy hamda yuridik shaxslarning ekologik huquq va manfaatlariga, shuningdek, tabiatni muhofaza qilish qonunchiligiga rioya qilinishini kafolatlaydi.

“Yashil” iqtisodiyot bo'yicha davlatimizda qabul qilingan hujjatlar orasida eng muhimlaridan biri bo'lib 2019 – 2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish Strategiyasi²¹ va “yashil” iqtisodiyotga o'tish ustuvor yo'nalishlardan biri qilib belgilangan 2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot Strategiyasi²² hisoblanadi.

Mazkur hujjatlar doirasida O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi O'zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotni ilgari surish va joriy etish bo'yicha vakolatli organ etib belgilandi²³ Vazirlik zimmasiga yuklatilgan asosiy vazifalardan biri “Yashil iqtisodiyot” texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish orqali 2026-yilga qadar iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20 foizga oshirish va havoga chiqariladigan zararli gazlar hajmini 20 foizga qisqartirish bo'ldi²⁴.

Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasining 2030-yilga qadar “yashil” iqtisodiyotga o'tish Strategiyasi quyidagi vazifalarni hal etishga yo'naltirilgandir:

- ishlab chiqarish sohasida ekologik tafakkurni oshirishga (tabiiy resurslardan oqilona foydalanish) va ishlab chiqarishning energiya samaradorligini oshirishga yordam beradigan ishlab chiqarishning texnologik modernizatsiyasini amalga oshirish va iqtisodiyotga yangi moliyaviy mexanizmlarni joriy etish;
- investitsiya loyihalarini tanlashda “yashil” mezonlarni joriy qilish va “yashil” moliyalashtirish tizimiga o'tish;
- davlat-xususiy sherikchilikni rivojlantirish, davlat tomonidan rag'batlantirish mexanizmlarini hamda xalqaro moliyaviy institutlar bilan

²¹ <https://lex.uz/ru/docs/4539502>

²² <https://lex.uz/ru/docs/5841063#5844066>

²³ 04.10.2019 yildagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019 — 2030-YILLAR DAVRIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASINI TASDIQLASH TO'G'IRISIDA”gi PQ-4477-sonli qarori. URL: <https://lex.uz/ru/docs/4539502>

²⁴ Указ Президента Республики Узбекистан №УП-60 от 23.01.2022 г. «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы». URL: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>

hamkorlikni faollashtirish orqali “yashil” iqtisodiyotga o‘tish yo‘nalishlari bo‘yicha loyihalarni amalga oshirishga ko‘maklashish;

– yetakchi xorijiy ta‘lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlikni rivojlantirish hisobiga “yashil” iqtisodiyot uchun kadrlar tayyorlash va yashil kasblarni rivojlantirishning zamonaviy standartlarini joriy etish.

Bundan tashqari ushbu Strategiyaning 20-bandi “yashil” iqtisodiyotga o‘tish uchun salohiyatni oshirish va qulay muhit yaratishga bag‘ishlangan. Qo‘yilgan maqsadlarga erishish va ularni amalga oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni bajarish nazarda tutilgan:

– mamlakatimizning Parij bitimi bo‘yicha miqdoriy majburiyatlari bajarilishini uzluksiz kuzatish uchun issiqxona gazlari ajratmalarini milliy sharoitlarni e‘tiborga olgan holda monitoring qilish, hisobini yuritish va verifikatsiyalash tizimini (MRV) yaratish hamda issiqxona gazlari ajratmalari bo‘yicha hisobot berishni ta‘minlash;

– mamlakatimizning Parij bitimi bo‘yicha miqdoriy majburiyatlari bajarilishini uzluksiz kuzatish uchun issiqxona gazlari ajratmalarini milliy sharoitlarni e‘tiborga olgan holda monitoring qilish, hisobini yuritish va verifikatsiyalash tizimini (MRV) yaratish hamda issiqxona gazlari ajratmalari bo‘yicha hisobot berishni ta‘minlash;

– iqlim monitoringi tizimini rivojlantirish;

– “yashil” texnologiyalarni ilgari surish uchun davlat-xususiy sheriklik salohiyatini rivojlantirish;

– “yashil” innovatsiyalarni joriy etishda xususiy investorlarga, jumladan kichik biznesga ko‘mak ko‘rsatish;

– tovar (ish, xizmat)lar energiya-resurs samaradorligining turli hisoblagichlari, spetsifikatsiyalar kataloglarini yaratish, shuningdek, tovar (ish, xizmat)lar energiya-resurs samaradorligini sertifikatlashtirish tizimini joriy etish orqali davlat “yashil” xaridlarini rag‘batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish;

– kadrlar malakasini oshirish, energiya va resurslarga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish madaniyatini shakllantirish.

O‘zbekiston Respublikasi Parij bitimi doirasida yangilangan Milliy (Davlat) darajadagi belgilangan hissasi (MDBH – **Nationally Determined Contribution** – NDC)²⁵ bo‘yicha o‘z majburiyatlarini oshirdi va 2030 yilga borib yalpi ichki mahsulot (YaIM) birligiga to‘g‘ri keladigan issiqxona gazlarining solishtirma

²⁵ Обновленный определяемый на национальном уровне вклад 2021. Республика Узбекистан. URL: https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Uzbekistan_Updated%20NDC_2021_RU.pdf

emissiyasini 2010 yil darajasidan avval ko'zda tutilgan 10 foiz o'rniga 35 foizga kamaytirishni maqsad qilib belgiladi.

Uzoq muddatli maqsadga erishish xalqaro tashkilotlar va moliya institutlari ko'magida, zamonaviy va ilg'or energiya tejoychi hamda ekologik toza va xavfsiz texnologiyalarga, iqlimni moliyalashtirish resurslariga erishishga bo'lgan imkoniyatning mavjudligini taqazo qiladi. O'zbekistonning iqlim o'zgarishi oqibatlarini samarali yumshatish va kamaytirish hamda uning oqibatlariga moslashish uchun zarur bo'lgan moliyalashtirishga bo'lgan ehtiyoji haligacha ancha yuqori ko'rsatkichda qolmoqda.

Yuqorida keltirilgan rasmiy hujjatlardan tashqari davlatimizda O'zbekiston Respublika Prezidentining "Tadbirkorlik muhitini yaxshilash va xususiy sektorni rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish uchun shart-sharoitlar yaratish borasidagi navbatdagi islohotlar to'g'risida"gi 08.04.2022 yildagi PF-101-sonli farmoni qabul qilingan bo'lib, unda mazkur jarayonni tezlashtirish bo'yicha asosiy yo'nalishlardan biri etib davlat ishtirokidagi korxonalar va tijorat banklarini transformatsiya qilish hamda xususiylashtirishni jadallashtirish, iqtisodiyotda samarasiz ishlayotgan korxonalar ulushini kamaytirish hisobiga sifat jihatidan yangi, xususan, ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) tamoyillariga asoslangan investitsiyalar va ishlab chiqarish unumdorligi yuqori bo'lgan texnologiyalarning ko'payishini rag'batlantirish belgilandi²⁶.

Farmonning 9-lovasi, 27-bandida vazirlik va idoralarga transformatsiya qilinadigan davlat ishtirokidagi korxonalar kuzatuv kengashlari faoliyatining asosiy yo'nalishlari sifatida yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni, shu jumladan kelajakda xalqaro savdo va moliya bozorlariga chiqishda ko'mak beruvchi ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) hisobdorlik tizimlarini joriy etish bo'yicha ilg'or xorij tajribasini o'zlashtirish vazifasi yuklatildi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Алтунина В. В., Алиева И. А. Современные тенденции формирования системы зеленого финансирования: методологический и практический аспекты // Балтийский регион. 2021. Т. 13, № 2. С. 64—89. doi: 10.5922/2079-8555-2021-2-4.
2. Санникова Л. В. Проблемы правового обеспечения «зеленого» финансирования в ЕС и России // Финансовый журнал. 2021. Т. 13. № 5. С. 29–43. <https://doi.org/10.31107/2075-1990-2021-5-29-43>.
3. Тлакадугова, А. А. Анализ основных драйверов интеграции ESG-принципов в систему корпоративного управления Российской Федерации

²⁶ <https://lex.uz/ru/docs/-5947775#-5951687>

- / А. А. Тлакадугова, В. В. Гребеник // Вестник евразийской науки. — 2022. — Т. 14. — № 4. — URL: <https://esj.today/PDF/01ECVN422.pdf>
4. Лисовский Александр Львович Переход к устойчивому развитию: эмпирический анализ факторов, мотивирующих промышленные компании к внедрению ESG-практик // CPPM. 2021. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perehod-k-ustoychivomu-razvitiyu-empiricheskiy-analiz-faktorov-motiviruyuschih-promyshlennye-kompanii-k-vnedreniyu-esg-praktik>
5. Свечникова Светлана Сергеевна Актуальность интеграции приоритетов устойчивого развития в инвестиционную и финансовую стратегии компании: теоретические и практические аспекты // Хуманитарни Балкански изследвания. 2020. № 2(8). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-integratsii-prioritetov-ustoychivogo-razvitiya-v-investitsionnuyu-i-finansovuyu-strategii-kompanii-teoreticheskie-i>
6. Рахимов З.Ю. Роль финансовых институтов в реализации стратегии климатического финансирования и достижении целей устойчивого развития // Реализация целей устойчивого развития: европейский и российский опыт: сб. научных статей по материалам конференции / Под ред. Е.В. Викторовой. СПб: СПбГЭУ, 2019. С. 224.
7. Худякова Л.С. Создание системы устойчивого финансирования в Европейском союзе // Мировая экономика и международные отношения, 2019. Том 63. №7. С. 18-28.
8. Duque-Grisales E.G., Aguilera-Caracuel J.G. Environmental, social and governance (ESG) scores and financial performance of multilatinas // Moderating effects of geographic international diversification and financial slack. Journal of Business Ethics. — 2019. — PP. 315–334.
9. Dorfleitner G., Utz S., Zhang R. The pricing of green bonds: external reviews and the shades of green // Review of Managerial Science. April 2021. URL: <https://doi.org/10.1007/s11846-021-00458-9>.
10. Xie J.S., Nozawa W.M., Yagi M.N., Fujii H.S., Managi S.G. Do environmental, social, and governance activities improve corporate financial performance // Business Strategy and the Environment. — 2019. — PP. 286–300.
11. Flammer C. Corporate green bonds // Journal of Financial Economics. January 2021. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.01.010>.
12. <https://lex.uz/ru/>
13. <https://www.un.org/ru>

14. <https://unfccc.int/>
15. <https://www.undp.org/>
16. <https://www.imf.org/en/Home>
17. <https://www.oecd.org/>
18. <https://nsdg.stat.uz/>

